

ЭРОЗИЯЛАНГАН ТУПРОҚЛАРДА ТАРҚАЛГАН БИР ҲУЖАЙРАЛИ СУВЎТЛАРНИНГ БИОМАССАСИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ ВА УЛАРНИНГ ТУПРОҚ МУҲОФАЗАСИДАГИ АҲАМИЯТИНИ ЎРГАНИШ

Тўхтабоева Ю.А.

*Наманган давлат университети
Биология фанлари бўйича фалсафа доктори PhD.*

Султонова О.И.

*Наманган давлат университети
Биология йўналиши талабаси.*

Бугунги кунда дунёда тупроқ барқарорлигини таъминлаш, эрозияланган тупроқларнинг экология-санитария ҳолатини баҳолаш ва эрозияланган тупроқларнинг турли типларга ажралишида тупроқ микрофлорасининг ўрнини асослашга катта эътибор қаратилган. Шунга кўра, антропоген омиллар таъсири остида бўлган тупроқлардаги альгофлоранинг шаклланиш қонуниятларини асослаш ва амалиётга жорий этиш долзарб масалалардан ҳисобланади. Бу ўринда, айниқса, эрозияланган тупроқлардаги сувўтларнинг замонавий ҳолатини баҳолаш, инвентаризациялаш, ўзига хос турларни аниқлаш, уларнинг штаммларини ажратиб олиш, биомассасини ҳосил қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Республикамизда тупроқ унумдорлигини биологик жиҳатидан ошириш ва тупроқ микрофлорасини сақлаб қолишга алоҳида эътибор қаратилди. Бу борада, сувўтлар коллекциясини ташкил этиш, тупроқларнинг антропоген ифлосланиш манбалари ва кўламини аниқлаш, уларни бартараф этиш борасида кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Атроф-муҳит ҳолатига зарар етказадиган муаммоларни олдини олиш, тупроқ мелиорация ҳолатини яхшилаш” бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Мазкур вазифаларни амалга оширишда Фарғона водийси эрозияланган тупроқлари альгофлорасининг тур таркибини аниқлаш, етакчи турларини ажратиб олиш, тупроқ унумдорлигини таҳлил қилишда улардан фойдаланиш, альгофлоранинг электрон маълумотлар базасини тузиш ва амалиётга жорий этиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: эрозия, альгофлора, Chlorophyta, Bracteococcus bullatus, Stichococcus minutissimus, Muriella terrestris, Heterochlorella leouvulgaris.

Кириш.

Тупроқ альгофлорасининг таксономик таркиби ва унинг шаклланишига экологик омилларнинг таъсири тўғрисидаги маълумотлар хорижлик олимлар Б.А.Келлер (1926), Н.Н.Большев ва Т.Н.Евдокинова (1944), Мельникова (1953), Базова (1963), Бут (1963), Манучарова (1972), И.Е.Дубовик (1998) ва бошқаларнинг ишларида ёритилган.

Республикамизда тупроқ альгофлораси таркибига қаратилган ишлар кам сонли бўлиб, асосий тадқиқотлар Ш.У. Умарова (1959), К.Ю.Мусаев (1965) У.Н.Тошмухаммедов (1971), Е.К. Троицкая (1961), Ш.Тожибоев (1973), О.Хусанова (2019), С.Т.Мамасолиев (2019) ишларида кўрсатилган.

Материал ва методлар.

Культура тайёрлаш ва изоляция. Ушбу тадқиқот методи бўйича Фарғона водийси эрозияланган тупроқларидан 100 дан ортиқ тупроқ-альгологик намуналар олинди. Намуналарни олиш Голлербах ва Штина (1969) методи бўйича олинди, намуналар координаталари белгиланди. Намуналарни олиш энг юза қатлаи 0-5 см дан бошланиб, 30-50 см чуқурликкача бўлган зоналардан олинди. Олинган тупроқ альгологик намуналар изоляция қилинди. Қоплагич ойнали культура методи бўйича турли хил модификация қилинган суюқ озук муҳитларига экилди (Bristol, 1920; Lund, 1945,1949; Костиков, 2001; Голлербах, Штина, 1969; Кузяхметов, Дубовик, 2001; А. Д. Темралеева, Е. В. Минчева, Ю.С.Букин, А. М.Андреева, 2014).

Расм 1. Фарғона водийсининг шамол ва сув эрозиясига учраган ҳудудлари.

а-Наманган вилояти Резаксой жарликлари; **б-**Фарғона вилояти Шўрсув массиви.

Иккинчи босқичда тупроқда юзасида ҳосил бўлган яшил масса Bristol (1920) озукавий муҳитига экилди ва намуналар деворида ривожланган сувўтлар каттиқ агарли (1 % агар, рН=7,0) BG11+ озукасига (Allen 1968, Stainer 1968, Riprka ва бошқ., 1979) қайта-қайта тозалаш усули билан кўчириб олинди. Олинган тоза сувўт штаммалари-изолятлар климатостатда стандарт шароитларда ўстирилди (C^0 23-24, ёруғлик 65-70 μmol , фотопериод 102).

Расм 2. а-экилган тупроқ-альгологик намуналар; б-Бристол озуқа муҳитига экилган намуналар; в-BG 11+ агарли муҳитда ўстирилган штаммлар; г-олинган тоза альгологик штаммлар.

Микроскопия. Ўстирилган барча тупроқ-алгологик намуналари турларни идентификация қилиш учун Model n-300 (UCMOS09000KPB) микроскопда таҳлиллар амалга оширилди. Барча кузатув натижалари камералар (9.0MP 1/2.4) орқали олинган фотосуратлар билан расмийлаштирилган. Ҳар бир олинган фотосуратлар **Culture Collection of Algae at the University of Göttingen, Germany (SAG)** ва **ACSSI (<http://acssi.org>)**. халқаро альгологик коллекцияларидаги намуналар билан қиёсий таққослаш орқали идентификация ишлари амалга оширилган.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили.

Фарғона водийси эрозияланган тупроқларидан олинган тупроқ-альгологик намуналарида Chlorophyta, Bacillariophyta, Cyanophyta бўлимларига мансуб турлар кўп учради ва уларни штаммлари ажратиб олинди. Cyanophyta бўлимига мансуб турлар асосан ипсимон кўринишда учраб, уларни ҳужайра қобиғида шилимшиқ модда бор, шу шилимшиқ модда тупроқ зарраларини ёпиштириб олади ва эрозиядан сақлаб қолади. Бу ҳолатни хорижлик тадқиқотчиларнинг ишларида ҳам кўриш мумкин.

Кичик бир ҳужайрали сувўтлар ўзидан шилимшиқ ажратиши орқали тупроқ зарраларини ушлаб туради. Қум субстратларида биринчи бўлиб *Synechococcus quaderi* (Nageli, 1849) учраши, қобиқ ҳосил қилиши ва эрозияни камайтириши аниқланди. Бу жараён эса сувни яхши инфилтрациясига, сувўтларни, бактериялар, замбуруғ ва ўсимликлар уруғларини тупроқда яхши жойлашишига ёрдам беради [Ч.И.Поцене, 1976].

Cyanophyta бўлимига мансуб *Nostoc*, *Lyngbya*, *Phormidium* туркумларига мансуб турлар энг етакчиликни қилди ва шарсимон ва ипсимон формаларда учраши аниқланди. Бу бўлимига мансуб турлар асосан Фарғона водийсининг Андижон вилояти Оламушук далаларидан олинган намуналарда учраши аниқланди.

Vacillariophyta бўлимига мансуб диатом сувўтлари Фарғона водийсининг Фарғона вилояти Шўрсув массиви эрозияланган тупроқларида аниқланди. Диатом сувўтларидан *Pinnularia*, *Nitzschia* туркумига мансуб турлар етакчилик қилди.

Chlorophyta бўлимига мансуб турлар асосан водийнинг эрозияланган жарликлари ва тоғли худудлар тупроқларидан аниқланди. Олинган тупроқ -альгологик намуналари Наманган вилояти Чуст-Поп йўналиши Резаксой сойи жарликларидан (40⁰58.34.92N 71.19.21,8 E) ва Янгикўрғон тумани Нанай тоғли худудлари (40⁰30.20.81N 28.16.20,4 E) тупроқларидан олинган. Айнан бу бўлимга мансуб бўлган турлардан 4 штамм тоза ҳолида ажратиб олишга муваффақ бўлинди ва алоҳида стандарт усулда сақлаш жараёнига қўйилди.

Расм 3. а-Bracteococcus bullatus; б-Muriella terrestris; в-Stichococcus minutissimus; г-Heterochlorella hypnosporum.

Chlorophyta бўлимига мансуб олинган тоза штаммларни турларини келтирамиз. Sphaeropleales синфи Bracteococcaceae *Bracteococcus bullatus* (Fucikova, Flechtner & L.A.Lewis 2012), Chlorellales синфи Chlorellaceae *Muriella terrestris* (J.B.Petersen 1932), Prasiolales синфи Stichococcaceae *Stichococcus minutissimus* (Skuja 1956), Chlamydomonadales синфи Chlorococcaceae *Chlorococcum hypnosporum* (Starr 1955) турларининг мутлоқ тоза штаммлари ажратиб олинди. Бундан ташқари 50 дан ортиқ сувўтлар штаммлари ажратиб олинган ва уларни тур идентификация ишлари давом эттирилмоқда.

Хулоса.

Фарғона водийси эрозияланган тупроқларидан аниқланган барча альгофлора турлари ўзига хос аҳамиятга эга. Сувўтлар хужайраси таркибида органик моддаларни сақлайди ва тўплайди. Шу билан бир вақтда тупроқ унумдорлигини оширишга хизмат қилади.

Автотроф организмлар сифатида сувўтлар тупроқнинг кўплаб биологик жараёнларида иштирок этадиган кўшимча миқдорда органик моддалар синтез қилади. Сувўтлар доимий компонентлар бўлиб, тупроқ микропопуляциясини ташкил қилади, тупроқнинг ўз-ўзини тозалаш жараёнларида муҳим рол ўйнайди ва унинг ҳолатинининг биоиндикатори сифатида ишлатилади (Кабиров, 1986).

Кўпчилик кўк-яшил сувўтлар тупроқда молекуляр азотни тўплаши аниқланди (Singh, 1961; Панкратова, 1967, 1975, 1981, 1987; Голлербах, Штина, 1969; Штина, Голлербах, 1976; Halperin et al, 1992).

Жарликларнинг оқимсиз эрозияланган ёнбағирликларда ипсимон кўк-яшил сувўтлар, яшил сувўтлар учраши аниқланди ва улар тупроқни ювилишдан сақлаши, шунингдек тупроқ органик таркибини сақлаб қолишда муваффақиятли роли борлиги аниқланди.

Жарликлар эрозиясида учрайдиган сувўтлар эрозияни камайтиради, жарликларни ёнига ва узунасига емирилишини сақлаб қолади (Костиков, 1989).

Деярли ҳамма ерларда сувўтларнинг кенг тарқалиши уларнинг чидамлилиқ даражаси юқорилиги ва кўпайиш жараёни тез суратда бориши билан изоҳланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. А.Д.Темралеева, Е.В.Минчева, Ю.С.Букин, А.М.Андреева.Современные методы выделения, культивирования и идентификации зеленых водорослей (Chlorophyta).- Кострома: Костромской печатный дом, 2014.215 с.
2. Андреева В.М. Почвенные и аэрофильные зеленые водоросли (Chlorophyta: Tetrasporales, Chlorococcales, Chlorosarcinales). – СПб.: Наука, 1998. – 351 с.
3. Э.А.Штина, М.М.Голлербах. Экология почвенных водорослей.- М:Наука, 1976. 142 с.
4. О.В.Анисимова, М.А.Гололобова. Краткий определитель родов водорослей Московской области. –М.Москва,2006.155 с.
5. Н.А.Мошкова, М.М.Голлербах. Определитель пресноводных водорослей СССР.Вып.10. Зеленые водоросли.-Л: Наука, 1986. 360 с.
6. С.А.Халилов, Р.Ш.Шоякубов, А.Темиров, Н.К.Козирахимова, Ш.Ж.Тажибаев. Улотриксковые водоросли Узбекистана. – Наманган, 2012. 263 с.
7. Anh Tu Van, Veronika Sommer, Karin Glaser.The Ecophysiological Performance and Traits of Genera within the Stichococcus-like Clade (Trebouxiophyceae) under Matric and Osmotic Stress. *Microorganisms* 2021, 9(9), 1816.
8. Brown, L.M.; Hellebust, J.A. Sorbitol and Proline as Intracellular Osmotic Solutes in the Green Alga *Stichococcus bacillaris*. *Can. J. Bot.* 1978, 56, 676–679.
9. Ladislav Hodac, Christine Hallmann, Karolin Spitzer, Josef Elster, Fabian Faßhauer, Nicole Brinkmann, Daniela Lepka, Vaibhav Diwan, Thomas Friedl. Widespread green algae *Chlorella* and *Stichococcus* exhibit polar-temperate and tropical-temperate biogeography. *FEMS Microbiology. Ecology*.92,2016.fiw 122.
10. Lewin, R.A. A Marine *Stichococcus* sp. Which Requires Vitamin B12 (Cobalamin). *J. Gen. Microbiol.* 1954, 4, 93–96.
11. Sommer, V.; Mikhailyuk, T.; Glaser, K.; Karsten, U. Uncovering Unique Green Algae and Cyanobacteria Isolated from Biocrusts in Highly Saline Potash Tailing Pile Habitats, Using an Integrative Approach. *Microorganisms* 2020, 8, 1667.